

DESAFIOS DA AVALIAÇÃO ESCOLAR EM LÍNGUA PORTUGUESA: PERCEPÇÕES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MANICORÉ-AM

 DOI: 10.5281/zenodo.17074951

José Antônio Pinto Gomes

*Graduado em Normal Superior pela Universidade do Estado do Amazonas,
Especialista em Alfabetização e Letramento pela Universidade Futura, Mestre em
Ciências da Educação pela UNIDA.*

RESUMO

Este artigo investiga as dificuldades enfrentadas por professores no processo de avaliação escolar em Língua Portuguesa nas turmas de 6º a 9º ano da Rede Municipal de Manicoré-AM, no ano letivo de 2024. A pesquisa parte da compreensão de que a avaliação, embora essencial para a aprendizagem, ainda é marcada por práticas tradicionais e excludentes. Os objetivos específicos incluem analisar o impacto da formação continuada, compreender a percepção docente sobre o papel avaliativo e identificar os métodos mais utilizados. Utilizou-se uma abordagem qualitativa, com aplicação de questionários a professores e análise documental. Os resultados revelam entraves como a ausência de formação continuada, a predominância da avaliação somativa e a dificuldade de articulação entre teoria e prática. Conclui-se que é urgente repensar a função avaliativa para torná-la mais inclusiva e significativa.

Palavras-chave: Avaliação educacional. Ensino de Língua Portuguesa. Prática docente.

ABSTRACT

This article investigates the challenges faced by teachers in the process of school assessment in Portuguese Language classes for grades 6 through 9 in the Municipal Network of Manicoré-AM during the 2024 academic year. The research is based on the understanding that assessment, although essential for learning, is still marked by traditional and exclusionary practices. The specific objectives include analyzing the impact of continuing education, understanding teachers' perceptions of the evaluative role, and identifying the most commonly used methods. A qualitative approach was employed, involving the application of questionnaires to teachers and documental analysis. The results reveal obstacles such as the lack of continuing education, the predominance of summative assessment, and difficulties in aligning theory with practice. It is concluded that there is an urgent need to rethink the function of assessment to make it more inclusive and meaningful.

Keywords: Educational assessment; Portuguese Language teaching; Teaching practice.

1. INTRODUÇÃO

A avaliação no ambiente escolar constitui uma dimensão fundamental da prática pedagógica, desempenhando um papel crucial na promoção da aprendizagem e no desenvolvimento integral dos alunos. Mais do que uma simples atribuição de notas, a avaliação deve ser entendida como um processo contínuo, dinâmico e reflexivo, que exige do professor não apenas domínio técnico, mas também sensibilidade para captar as necessidades, dificuldades e potencialidades dos estudantes. Particularmente no ensino da Língua Portuguesa, essa prática se mostra desafiadora, uma vez que envolve habilidades complexas de leitura, escrita, interpretação e produção textual, as quais demandam uma avaliação cuidadosa e adaptada às especificidades do processo de aprendizagem.

Este artigo tem como objetivo investigar os principais desafios enfrentados pelos professores de Língua Portuguesa no contexto da avaliação escolar, especificamente nas turmas do 6º ao 9º ano da Rede Municipal de Ensino de Manicoré-AM, durante o ano letivo de 2024. A delimitação desse recorte justifica-se pela importância de compreender as dinâmicas locais e as características específicas da avaliação em diferentes etapas do Ensino Fundamental, reconhecendo que cada fase apresenta demandas próprias e requer abordagens diferenciadas.

A relevância do tema reside na centralidade da avaliação para a construção de uma educação de qualidade, bem como no papel estruturante da Língua Portuguesa, que se configura como eixo essencial da comunicação, do conhecimento e do desenvolvimento cognitivo dos alunos. Ademais, o período compreendido entre o 6º e o 9º ano do Ensino Fundamental representa uma fase de intensas transformações cognitivas, emocionais e sociais para os estudantes. Nesse estágio, os professores enfrentam o desafio de adotar práticas avaliativas que sejam não apenas técnicas, mas também sensíveis às mudanças e necessidades desse público, promovendo uma avaliação contextualizada, significativa e capaz de contribuir para o crescimento integral do aluno.

Dessa forma, torna-se imprescindível repensar os métodos e instrumentos avaliativos utilizados, buscando superar práticas tradicionais e muitas vezes limitadas, para estabelecer um processo avaliativo que dialogue com a realidade dos estudantes e promova a inclusão, a autonomia e o desenvolvimento crítico. Este

estudo busca, portanto, oferecer uma análise aprofundada dessas questões, contribuindo para o aprimoramento da avaliação escolar e para a formação de uma prática pedagógica mais eficaz e humanizada.

2. ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

A habilidade de ler é fruto de um processo histórico e cultural, não sendo inata ao ser humano. Ao longo dos séculos, a leitura foi sendo desenvolvida e moldada de acordo com as transformações e demandas das sociedades. Estima-se que ela exista há mais de cinco milênios, tendo sido registrada inicialmente por meio das escritas egípcia e cuneiforme, o que evidencia seu valor como prática cultural.

Do ponto de vista biológico, o cérebro humano não é naturalmente preparado para a leitura. Apesar da influência social, esse processo requer estímulo, orientação e ensino formal. Diversos fatores — como características individuais, ambiente social e predisposições genéticas — contribuem para o desenvolvimento das habilidades leitoras em cada sujeito.

A leitura é uma atividade mental complexa, que envolve a interpretação de sinais visuais transformados em significados. Durante a leitura, o cérebro realiza múltiplas operações simultâneas, estabelecendo conexões entre as palavras escritas e seus respectivos sons.

Pesquisas apontam que o cérebro processa a leitura por meio de duas rotas neurais principais: a fonológica (ou sublexical) e a ortográfica (ou lexical). Segundo Pugh et al. (2000), a primeira se baseia na decodificação das letras em sons — convertendo grafemas em fonemas —, enquanto a segunda reconhece palavras como unidades visuais completas, acessadas diretamente na memória lexical do leitor.

Essas duas vias atuam de forma complementar e integrada, com diferentes áreas cerebrais trabalhando em conjunto. O lobo parietal, por exemplo, está relacionado à linguagem e à percepção sensorial; o lobo frontal influencia aspectos motores, atenção, linguagem e comportamento social; o lobo insular se relaciona com sensações como dor e paladar; e o lobo temporal atua sobre audição, memória e linguagem receptiva, além de habilidades musicais.

A leitura é compreendida como uma habilidade complexa e multifacetada, que demanda a integração de diferentes sistemas neurocognitivos. Essa articulação

permite o desenvolvimento de funções linguísticas e motoras superiores, tornando o ato de ler uma atividade sofisticada e essencial ao processo de construção do conhecimento. Embora a leitura seja um direito universal, muitos indivíduos ainda não têm acesso a uma educação de qualidade que possibilite sua plena apropriação — realidade que persiste mesmo em pleno século XXI.

Com base nesse cenário, esta seção propõe uma reflexão teórica sobre os conceitos de alfabetização e letramento, fundamentada em uma revisão de literatura. Foram consultados diversos materiais acadêmicos, como livros, artigos científicos, teses e dissertações, com o objetivo de reunir diferentes contribuições de estudiosos que se dedicam à compreensão aprofundada dessa temática.

2.1. Alfabetização e letramento: convergências, divergências e histórico

A alfabetização é um processo que transcende os limites da escola, abrangendo também o contexto social em que o educando está inserido. Seu papel vai além do ensino técnico da leitura e da escrita, assumindo uma função social, política e emancipadora. Alfabetizar, portanto, não se restringe à decodificação de sílabas e palavras, mas envolve o desenvolvimento de uma consciência crítica sobre o mundo e a capacidade de atuar sobre ele de maneira transformadora.

Compreender o domínio da leitura e da escrita na contemporaneidade exige refletir sobre sua potência e valor. A leitura, enquanto prática social, possibilita a interpretação crítica da realidade, o acesso à informação, à cultura e ao conhecimento acumulado historicamente. Ao permitir que o indivíduo questione, compreenda e interaja com diferentes contextos, a leitura amplia sua visão de mundo e fortalece sua autonomia intelectual.

No cenário atual, a leitura tornou-se uma competência essencial à cidadania, sendo utilizada como um dos principais indicadores de desenvolvimento humano em avaliações nacionais e internacionais. Dominar essa habilidade é, hoje, um requisito fundamental para a inserção social, profissional e política. Por meio da leitura, o sujeito desenvolve capacidades cognitivas, éticas, estéticas e tecnológicas, fundamentais para a construção de uma sociedade mais equitativa e democrática.

Embora muitas vezes vista como um processo natural, a leitura — assim como a escrita — é resultado de uma aprendizagem complexa, mediada por múltiplas dimensões conceituais. Entre os conceitos fundamentais que permeiam

essa aprendizagem estão a alfabetização, o letramento (ou *literacy*), a alfabetização funcional e as práticas sociais de leitura.

Morais (2013) define a alfabetização como a etapa inicial da aprendizagem da leitura, centrada na apropriação do código alfabético de forma autônoma. Já o letramento, termo oriundo do inglês *literacy* e amplamente utilizado no Brasil, refere-se à capacidade de utilizar a leitura e a escrita em contextos sociais diversos, de maneira crítica e significativa, possibilitando ao indivíduo interpretar e interagir com o mundo que o cerca.

A alfabetização funcional refere-se a um conjunto de competências que englobam a leitura e a escrita aplicadas em contextos sociais concretos. Trata-se da capacidade de mobilizar esses saberes no cotidiano, contribuindo diretamente para o desenvolvimento individual e coletivo da comunidade em que o sujeito está inserido.

Os hábitos e práticas de leitura, por sua vez, são expressões culturais e sociais sustentadas pelo nível de letramento alcançado. Quanto maior a valorização da leitura e maior a compreensão de sua função social, mais frequente e significativa tende a ser a inserção do sujeito em atividades leitoras regulares.

Este estudo parte do entendimento de que os métodos de alfabetização adotados ao longo da história desempenharam múltiplas funções, impactando diretamente a prática pedagógica dos docentes. No entanto, o cenário contemporâneo — marcado pelo avanço do capitalismo, pela globalização e pelo domínio das tecnologias — impõe novos desafios. O mundo do trabalho atual exige sujeitos capazes de atuar de maneira interdisciplinar, dominando diferentes linguagens e competências.

Além disso, a sociedade digital demanda dos indivíduos uma postura crítica diante da avalanche de informações disseminadas nas redes sociais e aplicativos de comunicação. O acesso rápido e constante a conteúdos, muitas vezes descontextualizados ou falsos, interfere diretamente na construção de opiniões e na tomada de decisões. Nesse contexto, o letramento crítico torna-se indispensável.

Diante dessa realidade, esta seção propõe uma análise teórica acerca dos conceitos de alfabetização e letramento, investigando se tais noções se contrapõem ou se devem ser compreendidas de maneira articulada. Na sequência, será apresentado um panorama histórico dos principais momentos e movimentos que marcaram a alfabetização no Brasil.

2.3. Alfabetização e Letramento: concepções

A prática do ensino da leitura e da escrita, bem como a organização didática desse saber, tem raízes que se estendem por vários séculos. Na antiguidade grega, já existia uma preocupação com a educação infantil, o que resultou na criação da chamada "escola do alfabeto", onde os escribas ensinavam leitura e escrita aos cidadãos gregos. Contudo, esse acesso não era universal, pois os escravos não desfrutavam desse direito, reservado apenas aos indivíduos livres.

O alfabeto mais antigo surgiu nesse período, assim como um método inicial de aprendizagem conhecido como soletração ou ABC. O ensino da escrita era complexo e a abordagem didática da época não facilitava o aprendizado dos alunos, que precisavam memorizar os sons correspondentes às vinte e quatro letras do alfabeto grego, além de seus nomes.

Depois de decorados os fonemas, as crianças aprendiam a forma gráfica de cada letra, e o professor ensinava a correspondência entre o som e a representação escrita. Assim, os alunos aprendiam os sons das letras Alfa, Beta e Gama. Em seguida, passavam ao estudo das famílias silábicas simples, compostas por uma consoante seguida de uma vogal (exemplos: CA, VA, TA, BA, LA, MA, NA, SA), e depois às sílabas complexas, que envolviam combinações mais elaboradas, como consoante + consoante + vogal (por exemplo: NHA, TRA, BRA) ou sílabas invertidas (AN, EN). Também havia casos em que uma mesma letra poderia apresentar sons variados, como o "R" em "Raro", que contém dois sons distintos (MENDONÇA; MENDONÇA, 2007).

Segundo Mendonça e Mendonça (2007), o período mínimo para que os estudantes desenvolvessem as habilidades básicas de leitura e escrita era de aproximadamente quatro anos. Vale destacar que o termo "alfabetização" tem origem na combinação das palavras Alpha e Beta, referentes às duas primeiras letras do alfabeto grego, o que reforça a importância histórica desse método sistematizado no ensino da leitura e da escrita. Essa influência é perceptível até os dias atuais nas práticas escolares, já que muitos educadores começam o processo de alfabetização introduzindo primeiramente os sons das letras, depois a escrita gráfica e, por fim, as famílias silábicas.

Na Idade Média, a organização didática permaneceu similar, seguindo a sequência letra, sílaba, palavra e texto. Nessa época, o poder político e social

estava concentrado na Igreja Católica, que exercia grande influência em diversos setores, incluindo a educação. Conseqüentemente, os materiais utilizados no ensino da leitura e escrita eram, em sua maioria, textos religiosos, geralmente escritos em latim. O acesso a esses textos não era aberto, uma vez que os religiosos controlavam quem poderia ter contato com as escrituras sagradas (LOPES, 2021).

A didática da época era seguida por todos os professores, que ensinavam aos educandos quatro letras por dia. Nesse sentido é que o termo “abecedário” ganha destaque, pois no primeiro dia as crianças aprendiam as letras “A, B, C, D”. Diversos eram os materiais que serviam de subsídio para o ensino das letras, entretanto, a burguesia, que continha mais capital, possuía mais condições de comprar recursos adequados, muitas vezes mandavam talhar as letras em ouro, couro ou madeira (LOPES, 2021).

Em meados do século XVI intelectuais passaram a questionar o método da soletração, indicando sua complexidade e tempo extenso de aprendizado das crianças. Nesse sentido, a variedade de métodos criados para suprir a demanda da alfabetização, além da busca por técnicas mais eficientes e eficazes, fizeram com que o mercado fosse inundado por materiais, elaborados sob diversas óticas.

Um dos métodos que ganhou destaque nesse período foi o método fônico, em que é ensinado a criança o valor sonoro de cada letra, assim como a forma que a boca deve fazer para produzir o som correto. Mendonça e Mendonça (2007) consideram que o método foi rejeitado já no século posterior, entretanto, atualmente é possível observar que ele vem ganhando destaque, especialmente em políticas educacionais nacionais.

Destaca-se, nesse sentido, o curso ABC, lançado pelo MEC, no ano de 2020, em que todo o processo de formação de professores ocorre voltado ao método fônico, além do foco dado pelo ministério e ministro da educação. Em 2019 o *site* G1 publicou a matéria intitulada “MEC prioriza método fônico e alfabetização aos 6 anos, mas aceita que ciclo só termine aos 8”¹. Na notícia em questão, Moreno (2019) destaca a Política Nacional de Alfabetização (PNA), que será apresentada e aprofundada em outro momento do texto, assim como o método fônico. Entretanto, ressalta-se o que Mendonça e Mendonça (2007) defendem, que a língua brasileira é silábica, portanto, o método fônico não faz sentido na realidade nacional.

¹ <https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/04/11/mec-prioriza-metodo-fonico-e-alfabetizacao-aos-6-anos-mas-aceita-que-ciclo-so-termine-aos-9.ghtml>

Compreende-se que as palavras assumem sentidos diferentes com o passar do tempo, modificando-se de acordo com o contexto social em que são aplicadas. Dessa forma, Capicotto (2017) complementa o pensamento ao afirmar que os sentidos impregnados em uma palavra não são neutros, ao contrário, carregam consigo ideais políticos e sociais, forjados historicamente por uma sociedade que tem seus princípios, preconceitos e preceitos.

Compreende-se dessa forma, que o termo “alfabetização” foi sofrendo alterações em sua definição. Capicotto (2017) defende, portanto, que a análise atual do contexto da alfabetização requer uma retomada histórica, pois só compreendendo e analisando o passado é que será possível compreender o presente.

Nesse sentido, a primeira definição de alfabetização apresentada é do ilustríssimo pesquisador e escritor Paulo Freire (1994) que compreende esse processo como um ato político, que envolve a luta contra as injustiças sociais presentes na sociedade e vivenciadas pelo educando da classe trabalhadora.

Freire (1996) compreende que o professor, enquanto sujeito político, e também pertencente ao proletariado não pode manter-se neutro, mas deve assumir uma postura diante da desigualdade imposta pelo sistema capitalista. Sendo assim, a alfabetização proposta por Paulo Freire deve partir de palavras geradoras, retiradas do universo vocabular do educando. Compreende-se que [...] “A alfabetização como ato de conhecimento, como ato criador e como ato político, é um esforço de leitura do mundo” (FREIRE, 1994, p. 30-31).

Colello (2017, p. 38) entende que a alfabetização ultrapassa a simples aquisição do código escrito, configurando-se como uma tarefa complexa que demanda a reflexão sobre o papel do indivíduo no contexto do mundo letrado. Nesse sentido, é fundamental que o sujeito desenvolva autonomia para interpretar criticamente as informações que o cercam.

De maneira complementar, Lopes (2021, p. 36) defende que a ação alfabetizadora deve ser dinâmica, impulsionada por um pensamento reflexivo que permeia o processo de aprendizagem. Assim, a alfabetização ganha um significado amplo, que vai além do simples ato de codificar e decodificar letras. Por meio da reflexão sobre o conteúdo ensinado, o educando pode alcançar a compreensão de si mesmo, de sua função social, da importância da alfabetização para o convívio social e do exercício da cidadania.

Em contraposição a essas visões, Cagliari (2009) enfatiza que a principal função da alfabetização é o ensino da leitura e da escrita, o que envolve o domínio dos códigos linguísticos, lexicais, morfológicos e sintáticos. Contudo, o autor ressalta que o ensino técnico da escrita perde sentido se não houver uma aplicação social, por isso o professor deve estar atento tanto aos aspectos linguísticos da língua portuguesa quanto ao contexto social em que a aprendizagem ocorre.

Soares (1985) concorda com Cagliari (2009) ao afirmar que a alfabetização, em sua origem etimológica, está relacionada ao ensino das letras e seus sons, que compõem as sílabas. Assim, historicamente, o conceito de alfabetização está ligado ao domínio do código e às habilidades básicas de leitura e escrita. Ela também destaca que, tradicionalmente, o processo inicial de alfabetização tem sido entendido a partir da relação entre o método aplicado e o grau de “maturidade” ou “prontidão” da criança. Nesse contexto, o foco costuma estar na interação entre quem ensina e quem aprende, sem considerar suficientemente a natureza do conteúdo a ser aprendido.

Em uma publicação posterior, Soares (2005) revisita essas ideias, apontando que as transformações sociais demandaram uma ampliação do conceito de alfabetização para atender às necessidades da sociedade atual. Ela ressalta que termos como analfabetismo, analfabetismo funcional, letramento e iletramento passaram a integrar uma discussão mais abrangente sobre o tema. Desde a década de 1980, Magda Soares utiliza o termo letramento para complementar e expandir o entendimento da alfabetização.

O termo “letramento” ganhou destaque no Brasil durante a década de 1980, porém esse processo não ocorreu de maneira isolada ou fortuita, mas sim como parte de um movimento global, especialmente presente nos países ocidentais. Oliveira (2008) destaca que a consolidação do conceito de letramento no Brasil deve ser entendida dentro de um contexto educacional mais amplo, que também aconteceu em outras nações ocidentais.

Segundo Oliveira, já na década de 1970, as Nações Unidas propuseram novas diretrizes para a área da educação, sugerindo caminhos para enfrentar os elevados índices de analfabetismo. Entre esses conceitos, estava o termo “literate par functionally literate”, que trazia recomendações para reformular avaliações em larga escala, propondo que o propósito dessas provas fosse além da simples

atribuição de notas, considerando a capacidade funcional de leitura e escrita (SOARES, 2004).

Vale lembrar que, desde o século XIX, o termo “literacy” já constava em dicionários ingleses e americanos, mas ganhou força especialmente na década de 1980, impulsionado pela demanda para que os sistemas educacionais promovam uma alfabetização mais alinhada à realidade dos alunos e à aplicação social dos conhecimentos escolares.

De acordo com Abreu (2017), a introdução do conceito de letramento representou um novo paradigma explicativo, que busca soluções para práticas alfabetizadoras consideradas até então pouco eficazes. Nesse sentido, Bunzen (2010, p. 115-116) aponta que a adoção desse conceito implica uma nova abordagem didática para o aprendizado da língua materna, refletida na incorporação do letramento em documentos oficiais, currículos estaduais e na produção editorial de livros didáticos.

Para Soares (1999), o letramento é o resultado da interação entre aprender e ensinar as práticas sociais de leitura e escrita, considerando o contexto social do educando. Ela ressalta que alfabetizar não é suficiente; é necessário também promover o letramento, ampliando o repertório de leitura do aluno em diferentes gêneros textuais. Carvalho (2014, p. 101) reforça essa visão ao afirmar que a alfabetização, sob a perspectiva do letramento, deve estar centrada em atividades que levem em conta os usos sociais da língua escrita em todas as esferas, tanto escolares quanto sociais.

Soares (2010) destaca a importância de diferenciar os conceitos de alfabetização e letramento, ressaltando que, embora sejam processos distintos, devem ser vistos como complementares. Ela explica que a alfabetização se refere ao aprendizado do código alfabético, incluindo as habilidades de ler e escrever, enquanto o letramento envolve o uso social da leitura e da escrita, atribuindo significado a essas práticas no cotidiano do indivíduo. Por isso, Soares defende que a prática educativa ideal deveria integrar esses processos, promovendo uma alfabetização que ocorra dentro do contexto do letramento — ou seja, “alfabetizar letrando”. Essa noção tem sido amplamente adotada na produção acadêmica brasileira desde então, com o objetivo de evidenciar tanto as diferenças quanto a relação intrínseca entre os dois conceitos. A autora enfatiza que ensinar a ler e a escrever deve estar necessariamente vinculado às práticas sociais da leitura e da

escrita, de modo que o sujeito se torne simultaneamente alfabetizado e letrado (SOARES, 2001, p. 47).

Soares (2010) defende que o conceito de “alfabetizar letrando” envolve iniciar o ensino da escrita a partir de seu significado social, especialmente na aprendizagem do sistema alfabético. Essa abordagem deve ser desenvolvida de forma planejada e contínua, visando criar condições que permitam aos estudantes refletir sobre a leitura e a escrita, assim como sobre a maneira pela qual esses conhecimentos serão utilizados em suas funções sociais. Tal prática não se limita ao domínio técnico da língua, mas abrange também o uso social e a reflexão crítica sobre esses usos. Nesse contexto, o surgimento do conceito de “letramento” revela sua importância justamente quando se entende que aprender o sistema de escrita não deve estar desvinculado da prática social da leitura e da escrita (SOARES, 2010, p. 52).

Complementando essa ideia, Teles (2018) destaca que a escola, por meio dos professores, deve trabalhar não apenas a alfabetização, mas também o letramento dos alunos, para que eles se tornem leitores e escritores críticos, capazes de questionar, expressar opiniões, praticar a leitura e aplicar essa habilidade nas suas relações sociais. Segundo Soares (1999, p. 36), existe uma diferença entre simplesmente saber ler e escrever e viver como alguém que utiliza esses conhecimentos — essa condição define o ser letrado.

Assim, a alfabetização refere-se ao processo de ensinar e aprender a ler e a escrever, enquanto o letramento corresponde à condição de quem não apenas domina essas habilidades, mas também as emprega e cultiva dentro das práticas sociais. Fonseca (2011) observa que as divergências sobre esses conceitos refletem diferentes posicionamentos teóricos e políticos, porém a proposta que mais se destaca é a de alfabetizar letrando. Essa perspectiva, que enfatiza o papel social da leitura e da escrita, tem impulsionado uma nova etapa na educação nacional.

Segundo Mendonça e Mendonça (2007), o letramento fundamenta-se em um trabalho que parte da realidade vivida pelo educando, valorizando sua oralidade através do diálogo. Para promover o letramento, é necessário abordar conteúdos específicos da alfabetização, além de utilizar diferentes recursos, como textos de qualidade e variados gêneros, bem como incentivar a interpretação e a produção textual. Essas estratégias possibilitam o desenvolvimento da alfabetização aliado ao seu aspecto social, promovendo tanto a aquisição do código quanto o letramento.

É importante compreender que o ato de ler vai além da simples decodificação, podendo ocorrer em múltiplos contextos sociais, orais ou escritos. Assim, o educando se apropria da escrita para tornar-se um cidadão crítico, apto a interagir em situações que extrapolam o ambiente escolar.

Diversos autores reconhecem que alfabetização e letramento são conceitos distintos, porém interligados. A alfabetização refere-se ao domínio do alfabeto, da formação das sílabas e das normas ortográficas, enquanto o letramento corresponde ao uso consciente e crítico desse conhecimento em contextos sociais. Além disso, destaca-se o papel político e social da alfabetização na formação de um educando reflexivo e crítico. Pode-se afirmar, portanto, que a alfabetização relaciona-se ao processo de aquisição da língua, enquanto o letramento envolve o desenvolvimento do uso oral e escrito da língua.

Dessa forma, uma pessoa pode ser alfabetizada — isto é, dominar o código escrito, codificando e decodificando — mas não estar letrada, pois não possui a capacidade de interpretar ou usar adequadamente esse conhecimento em diferentes contextos. Essa distinção está na base do conceito de analfabetismo funcional, que se refere ao indivíduo que sabe ler e escrever, porém não consegue compreender ou aplicar esse conhecimento.

Em resumo, a alfabetização está vinculada à aquisição do sistema convencional de leitura e escrita, enquanto o letramento envolve a habilidade de aplicar esses conhecimentos em situações sociais que vão além do ato mecânico de ler e escrever.

Como aponta Colello (2013, p. 29), “embora a alfabetização possa estar associada aos fins estritamente escolares, ao sucesso da vida estudantil e até à formação profissional, ela ultrapassa esses objetivos para alcançar a constituição pessoal e social do sujeito”.

Diante dessas reflexões, torna-se necessário revisar a visão tradicional sobre alfabetização, reconhecendo-a como um processo complexo que ultrapassa a simples aprendizagem do sistema alfabético. Trata-se de inserir o sujeito no universo do mundo letrado, configurando-se como uma meta educacional e política. O objetivo é formar um educando capaz de ser interlocutor ativo, que se comunica com consciência, criticidade e autonomia.

É imprescindível promover uma alfabetização que faça do educando o dono de sua própria linguagem, lembrando que o significado das palavras está carregado

de interesses políticos, sociais e econômicos. Nenhum conceito é neutro. Assim, a seguir, será realizada uma reflexão sobre a trajetória histórica da alfabetização e do letramento, com foco especial na realidade brasileira.

3. METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem metodológica de natureza qualitativa, complementada por elementos quantitativos, com o intuito de compreender de forma ampla a realidade vivenciada pelos docentes no processo avaliativo. A pesquisa qualitativa, por sua característica interpretativa, permitiu a análise dos aspectos subjetivos e contextuais da prática docente, enquanto os dados quantitativos auxiliaram na sistematização de informações objetivas para subsidiar as análises.

Foram utilizados dois procedimentos principais: a pesquisa bibliográfica e a análise documental. A primeira possibilitou o levantamento e a sistematização de produções acadêmicas relevantes à temática, favorecendo o embasamento teórico da investigação. Já a análise documental permitiu o exame de materiais institucionais e registros escolares, contribuindo para a compreensão do contexto específico da Rede Municipal de Manicoré.

A articulação entre os enfoques qualitativo e quantitativo favoreceu uma visão mais abrangente do objeto de estudo, permitindo captar tanto os aspectos subjetivos da prática avaliativa quanto os dados objetivos que a sustentam. Dessa forma, buscou-se não apenas descrever, mas também interpretar as experiências docentes à luz de referenciais teóricos consolidados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para analisar os resultados dessa abordagem, é importante implementar métodos de avaliação contínua que considerem não apenas o desempenho, mas também o desenvolvimento de habilidades críticas e analíticas. Além disso, a realização de feedbacks regulares permite ajustar as estratégias de ensino conforme necessário, garantindo que todos os alunos estejam acompanhando o conteúdo de maneira eficaz.

A carência de boas estratégias didáticas e de avaliação também afeta a motivação tanto dos professores, que muitas vezes precisam improvisar com

materiais inadequados ou desatualizados e dos alunos que sentem que não e reconhecido o esforço deles, conseqüentemente, os alunos podem se sentir desmotivados e desconectados, prejudicando seu desempenho acadêmico e seu interesse pelo estudo disciplina.

Gráfico 1 – Gênero

Fonte: O pesquisador (2024)

O gráfico apresentado demonstra a distribuição de gênero entre os professores que responderam ao questionário. A partir da análise visual, podemos ver que tem; predominância Feminina, O gênero feminino representa 56% dos respondentes, indicando uma predominância considerável de mulheres entre os professores que participaram da pesquisa. E uma minoria Masculina, Os homens correspondem a 44% dos participantes, evidenciando uma menor representatividade do gênero masculino na amostra. A predominância feminina na amostra pode refletir uma tendência mais ampla na área da educação, onde a profissão docente é historicamente feminizada.

Gráfico 2 – Idade

Fonte: O pesquisador (2024)

O gráfico apresentado mostra a distribuição dos participantes da pesquisa por faixa etária. A partir da análise visual, podemos extrair as seguintes informações; Predominância da Faixa Etária acima de 45 anos, A maior parte dos participantes, representando 60% da amostra, se encontra na faixa etária acima de 45 anos. As demais faixas etárias apresentam uma participação menor na pesquisa. A faixa de 18 a 25 anos possui a menor representação, com apenas 4% dos participantes.

Grafico 3 – Tempo de atuação

Tempo de atuação como docente
25 respostas

Fonte: O pesquisador (2024)

O gráfico apresentado demonstra uma concentração significativa de professores com longa experiência na carreira docente. A grande maioria dos respondentes, representando 96% da amostra, possui mais de 10 anos de atuação. As demais faixas etárias, de 1 a 5 anos e de 5 a 10 anos, apresentam uma participação muito pequena, indicando uma predominância de professores mais experientes.

A alta concentração de professores com mais de 10 anos de experiência sugere que a amostra da pesquisa é composta predominantemente por profissionais veteranos.

Gráfico 4 – Formação continuada

Você acredita que a falta de formação continuada interfere no processo de avaliação escolar?
25 respostas

Fonte: O pesquisador (2024)

O gráfico apresentado revela uma percepção clara entre os professores sobre a importância da formação continuada para o processo de avaliação escolar. 80% dos professores acreditam que a falta de formação interfere nesse processo, enquanto apenas 20% acreditam que não há interferência.

E revelada uma forte correlação entre a falta de formação continuada e as dificuldades enfrentadas pelos professores no processo de avaliação escolar. Os resultados desta pesquisa reforçam a importância de investir em programas de formação continuada que abordem de forma específica a avaliação, visando garantir uma educação de qualidade para todos os alunos.

Gráfico 5 – Participação em cursos ou programas

Você participa de cursos ou programas de formação continuada oferecidos pela instituição em que trabalha?
25 respostas

Fonte: O pesquisador (2024)

O gráfico apresentado revela um cenário satisfatório em relação à participação dos professores em programas de formação continuada oferecidos

pela instituição. 64% dos professores afirmaram, que sim participa regularmente de programas de formação continuada, enquanto apenas 32% participam ocasionalmente e um percentual ainda menor (4%) nunca participo.

O nível de adesão dos professores aos programas de formação continuada é um sinal de alerta para as instituições de ensino. Já que todo o esforço é aproveitado pelos professores, o que reflete que se deve continuar em esse caminho de abertura de espaços para que os professores continuem se formando, e incentivar para aumentar a participação dos professores nesses programas, oferecendo oportunidades de desenvolvimento profissional que sejam relevantes e atrativas.

Grupo 6 – Formação docente e prática docente

A formação continuada que você já realizou contribuiu para melhorar suas práticas de avaliação escolar?
25 respostas

Fonte: O pesquisador (2024)

O gráfico circular apresentado demonstra um resultado bastante positivo em relação ao impacto da formação continuada nas práticas avaliativas dos professores. 84% dos professores afirmaram que a formação contribuiu para melhorar suas práticas de avaliação, enquanto apenas 16% responderam negativamente ou parcialmente.

A análise dos dados revela um impacto positivo da formação continuada nas práticas avaliativas dos professores. Os resultados desta pesquisa reforçam a importância de investir em programas de formação continuada que sejam relevantes e eficazes para promover a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem.

Grupo 7 – Avaliação escolar e o processo de ensino e aprendizagem

Você considera a avaliação escolar um instrumento facilitador no processo de ensino e aprendizagem?

25 respostas

Fonte: O pesquisador (2024)

O gráfico apresentado demonstra uma percepção predominantemente positiva dos professores em relação à avaliação escolar como um instrumento facilitador do processo de ensino e aprendizagem.

60% dos professores consideram a avaliação escolar como um facilitador sempre, indicando uma visão amplamente positiva sobre o papel da avaliação no processo educacional.

Outros 40% dos professores consideram a avaliação como um facilitador em alguns casos, o que sugere uma percepção mais matizada, reconhecendo que a avaliação pode ser um instrumento útil em determinadas situações, mas não necessariamente em todas.

A ausência de respostas totalmente negativas indica que, de forma geral, os professores reconhecem a importância da avaliação para o processo de ensino e aprendizagem.

A análise dos dados revela uma percepção positiva dos professores em relação à avaliação escolar como um instrumento facilitador do processo de ensino e aprendizagem. No entanto, é importante destacar que a avaliação é um processo complexo que exige reflexão e constante aprimoramento. A formação continuada dos professores desempenha um papel fundamental nesse processo, promovendo a construção de práticas avaliativas mais justas, transparentes e formativas.

Grupo 8 – Avaliação escolar e as dificuldades dos alunos no procesos de aprendizagem

Na sua opinião, a avaliação escolar permite identificar as dificuldades e necessidades dos alunos para melhorar o processo de aprendizagem?

25 respostas

Fonte: O pesquisador (2024)

O gráfico circular apresentado demonstra uma percepção predominantemente positiva dos professores em relação à capacidade da avaliação escolar em identificar as dificuldades e necessidades dos alunos.

76% dos professores acreditam que a avaliação escolar permite identificar as dificuldades e necessidades dos alunos, indicando uma visão amplamente positiva sobre essa função da avaliação.

20% dos professores consideram que a avaliação identifica as dificuldades e necessidades apenas parcialmente, o que sugere uma percepção mais matizada, reconhecendo que a avaliação pode não ser a única ferramenta para identificar essas questões, ou que pode haver limitações na sua aplicação.

A ausência de respostas totalmente negativas indica que, de forma geral, os professores reconhecem a importância da avaliação para identificar as necessidades dos alunos e melhorar o processo de aprendizagem.

A análise dos dados revela uma percepção positiva dos professores em relação à capacidade da avaliação escolar em identificar as dificuldades e necessidades dos alunos. No entanto, é importante destacar que a avaliação diagnóstica é um processo complexo que exige reflexão e constante aprimoramento. A formação continuada dos professores desempenha um papel fundamental nesse processo, promovendo a construção de práticas avaliativas mais justas, transparentes e formativas.

Grupo 9 – Métodos de avaliação

Você utiliza diferentes métodos de avaliação para adaptar-se às necessidades dos alunos e ao conteúdo ensinado?

25 respostas

Fonte: O pesquisador (2024)

A pergunta buscava entender se os professores utilizam uma variedade de métodos de avaliação para atender às necessidades individuais dos alunos e ao conteúdo específico de cada disciplina. Os resultados são bastante positivos:

Um expressivo 92% dos professores afirmaram utilizar diferentes métodos de avaliação. Isso indica uma prática pedagógica bastante alinhada com as tendências atuais, que valorizam a individualização do ensino e a avaliação como ferramenta para acompanhar o progresso de cada aluno.

A utilização de diferentes métodos de avaliação demonstra uma preocupação em adaptar a avaliação às necessidades específicas de cada aluno, considerando seus diferentes estilos de aprendizagem e ritmos.

A pesquisa também revela que os professores estão adaptando os métodos de avaliação ao conteúdo ensinado, o que garante uma avaliação mais precisa e relevante.

Os resultados da pesquisa indicam que a maioria dos professores está consciente da importância de utilizar diferentes métodos de avaliação para atender às necessidades dos alunos e ao conteúdo ensinado. Essa prática demonstra um compromisso com a qualidade do ensino e com o desenvolvimento integral dos estudantes. No entanto, é fundamental continuar investindo em formação e recursos para que todos os professores possam implementar essa prática de forma eficaz.

Gráfico 10 – Prática avaliativa e as concepções pedagógicas

Você considera que sua prática avaliativa está alinhada com as concepções pedagógicas e a metodologia de ensino adotada pela sua escola?

25 respostas

Fonte: O pesquisador (2024)

A pergunta buscava entender se os professores percebem que suas práticas avaliativas estão em consonância com as diretrizes pedagógicas da escola. Os resultados são bastante positivos:

80% dos professores consideram que suas práticas avaliativas estão alinhadas com as concepções pedagógicas e a metodologia de ensino da escola. Isso indica um bom nível de coerência entre as práticas avaliativas e o projeto pedagógico da instituição.

O alto índice de concordância sugere que os professores estão colocando em prática as ideias e princípios pedagógicos que são defendidos pela escola.

Embora a maioria dos professores perceba um alinhamento, 20% ainda identificam alguma divergência entre suas práticas e as diretrizes da escola. Isso indica que há espaço para aprimoramento e para um diálogo mais aprofundado sobre as práticas avaliativas.

Os resultados da pesquisa indicam um bom nível de alinhamento entre as práticas avaliativas dos professores e o projeto pedagógico da escola. No entanto, é importante continuar trabalhando para fortalecer esse alinhamento e garantir que todas as práticas pedagógicas estejam voltadas para o desenvolvimento integral dos estudantes.

Gráfico 11 – Valores escolares e a influência nas práticas de avaliação

Você acredita que a história e os valores da escola influenciam suas práticas de avaliação?

25 respostas

Fonte: O pesquisador (2024)

A pergunta buscava entender se os professores percebem que a história e os valores da escola influenciam a forma como eles avaliam seus alunos. Os resultados são bastante claros:

Uma expressiva maioria de 88% dos professores acredita que a história e os valores da escola influenciam suas práticas de avaliação. Isso indica uma forte conexão entre a identidade da escola e as práticas pedagógicas, incluindo a avaliação.

O alto índice de concordância sugere que os professores estão conscientes de que a cultura da escola, suas tradições e valores, moldam a forma como eles entendem e praticam a avaliação.

Apenas 4% dos professores não têm certeza sobre a influência da história e dos valores da escola em suas práticas. Isso indica que a maioria dos professores tem uma percepção clara sobre essa relação. Mas é interessante como 8% pensa que a história e valores da escola não tem relação alguma com este processo.

Os resultados da pesquisa indicam que a maioria dos professores reconhece a influência da história e dos valores da escola em suas práticas avaliativas. Essa percepção positiva demonstra a importância de construir uma cultura escolar forte e alinhada com as práticas pedagógicas.

Gráfico 12 – Metodologias de ensino e o processo de avaliação escolar

Com que frequência você dialoga com outros professores sobre as metodologias de ensino e o processo de avaliação escolar?

25 respostas

Fonte: O pesquisador (2024)

A pergunta buscava entender a frequência com que os professores dialogam com seus colegas sobre práticas pedagógicas e avaliação. Os resultados indicam uma predominância de diálogos frequentes:

76% dos professores relatam dialogar frequentemente com outros colegas sobre metodologias de ensino e avaliação. Isso demonstra uma cultura colaborativa e um interesse em aprimorar as práticas pedagógicas.

A alta frequência de diálogos indica que os professores estão buscando ativamente trocar experiências, compartilhar ideias e aprender com os colegas.

Apenas 20% dos professores relatam dialogar ocasionalmente sobre essas temáticas, enquanto um número muito pequeno (que não aparece explicitamente no gráfico) declara dialogar raramente ou nunca. Isso sugere que a maioria dos professores valoriza a troca de experiências com seus pares.

Os resultados da pesquisa indicam que os professores valorizam a troca de experiências e o diálogo sobre práticas pedagógicas. Essa cultura colaborativa é fundamental para a melhoria contínua do ensino e da aprendizagem.

Gráfico 13 – Importância da discussão e reflexão sobre as práticas avaliativas

Na sua opinião, é importante que os professores discutam e reflitam em conjunto sobre as práticas avaliativas adotadas?
25 respostas

Fonte: O pesquisador (2024)

A pergunta buscava entender a opinião dos professores sobre a importância de discutir e refletir coletivamente sobre as práticas avaliativas. Os resultados são inequívocos:

100% dos professores consideram importante discutir e refletir em conjunto sobre as práticas avaliativas. Isso demonstra um consenso muito forte em relação à necessidade de um diálogo coletivo sobre esse tema.

A unanimidade dos professores indica uma clara valorização da colaboração entre os colegas como forma de aprimorar as práticas avaliativas.

A resposta unânime sugere que os professores compreendem a importância da avaliação para o processo de ensino-aprendizagem e reconhecem que a reflexão coletiva pode contribuir para a melhoria da qualidade da avaliação.

Os resultados da pesquisa demonstram um consenso muito forte entre os professores sobre a importância de discutir e refletir coletivamente sobre as práticas avaliativas. Essa unanimidade é um sinal positivo e indica que a escola possui um ambiente propício para a colaboração e a melhoria contínua das práticas pedagógicas.

Gráfico 14 – Dificuldades para implementação de práticas avaliativas inclusivas

Você enfrenta dificuldades para implementar práticas de avaliação que sejam justas e inclusivas para todos os alunos?
25 respostas

Fonte: O pesquisador (2024)

A pergunta buscava entender se os professores encontram obstáculos na implementação de práticas avaliativas que garantam a equidade e a inclusão de todos os estudantes. Os resultados indicam:

Um total de 52% dos professores afirmaram enfrentar dificuldades para implementar práticas de avaliação justas e inclusivas. Isso indica que uma parcela considerável dos docentes encontra desafios nesse processo.

36% dos professores relataram que enfrentam dificuldades ocasionalmente. Essa porcentagem, combinada com a anterior, sugere que a maioria dos professores, em algum momento, enfrenta obstáculos nesse sentido.

Apenas 12% dos professores afirmaram não enfrentar dificuldades, o que indica que uma minoria consegue implementar as práticas avaliativas de forma totalmente satisfatória.

Os resultados da pesquisa indicam que a implementação de práticas avaliativas justas e inclusivas é um desafio para muitos professores. É fundamental que as escolas ofereçam o suporte necessário para que os professores possam superar esses desafios e garantir que todos os alunos tenham oportunidades iguais de aprender e demonstrar seus conhecimentos.

CONCLUSÃO

A pesquisa realizada acerca das dificuldades enfrentadas pelos professores de Língua Portuguesa no processo de avaliação escolar, nas turmas do 6º ao 9º ano

da Rede Municipal de Ensino do município de Manicoré, revelou um conjunto de desafios complexos e interligados que impactam diretamente a qualidade do ensino e da aprendizagem.

Um dos principais entraves identificados foi a insuficiência de formação continuada. A carência de oportunidades para atualização sobre as novas abordagens e metodologias avaliativas limita a capacidade dos docentes de elaborar instrumentos que favoreçam a aprendizagem significativa e incentivem a autonomia dos estudantes. Como consequência, predomina o uso de métodos avaliativos tradicionais, como provas escritas, que frequentemente não conseguem abarcar a totalidade das habilidades e competências desenvolvidas pelos alunos.

Além disso, embora os professores reconheçam a avaliação como ferramenta essencial para acompanhar o progresso dos estudantes e identificar suas dificuldades, constatou-se que a aplicação desse processo ainda apresenta fragilidades. A ausência de feedback detalhado impede que os alunos compreendam seus pontos fortes e as áreas que necessitam aprimoramento, dificultando o direcionamento eficaz de seus esforços. A utilização de critérios avaliativos pouco claros também foi apontada como fator que compromete a compreensão dos alunos sobre as expectativas, podendo ocasionar sentimentos de frustração e desmotivação.

Outro aspecto relevante revelado pelo estudo refere-se à adaptação das avaliações para atender às necessidades dos alunos com dificuldades de aprendizagem. A falta de suporte institucional para realizar essas adaptações limita a capacidade dos professores de garantir a inclusão plena de todos os estudantes. Tal ausência de flexibilização pode levar à exclusão parcial ou total desses alunos do processo avaliativo, comprometendo sua trajetória escolar e o exercício do direito à educação inclusiva.

REFERÊNCIAS

ABREU, A. C. dos S. **Alfabetizar letrando**: para além dos conceitos e das práticas. Um estudo sobre o que pensam professoras alfabetizadoras (2017). Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <
http://www.btdt.uerj.br/tde_busca/processaPesquisa.php?listaDetalhes%5B%5D=7381&processar=Processar> Acesso em 22 jun. 2021.

BUNZEN, C. A. M. O. O letramento e a formação do professor de língua portuguesa. In: ROJO, Roxane (Org.). *Letramento e alfabetização*. Campinas: Mercado de Letras, 2010. p. 115-116.

CAGLIARI, L.; C. **Alfabetização sem ba-be-bi-bo-bu**. São Paulo, Scipione, 1998.

CAGLIARI, L.C. **Alfabetização e linguística**. São Paulo, Scipione, 2009.

CARVALHO, Janete Magalhães; LOURENÇO, Suzany Goulart. O silenciamento de professores da Educação Básica pela estratégia de fazê-los falar. **Pro-posições**, v. 29, N. 2 (87), maio/ago. 2018, p. 235-258

CARVALHO, M. O Pacto pela Alfabetização na Idade Certa na Região Litorânea do Rio de Janeiro. **Revista Práticas de Linguagem**, Juiz de Fora, UFJF, v. 4, n.1, p. 1-370, jan. 2014.

COLELLO, S. M. G. **Compreender bem para ensinar melhor**. Revista Neuroeducação, n. 9. São Paulo: Segmento, 2017, p. 38-41. Disponível em <<https://www.silviacolello.com.br/resume>> Acesso em 22 jun. 2021.

COLELLO, S. M. G. O papel da escola na formação de leitores. **Programa de Formação de Professores da FTD**, 2013. Disponível em <<https://www.silviacolello.com.br/resume>> Acesso em 22 jun. 2021.

FONSECA, D. A. A. [*Título não mencionado*]. 2011.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 41 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2010.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, P. **Cartas à Cristina**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 63º ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2020a.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 73º ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2020b.

FREIRE, Paulo. **Prática docente: primeira reflexão**. In: _____. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 47.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013, p. 23-46.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005, 42.^a edição.

LOPES, A. S. M. **Alfabetização, letramento e seus sentidos: Olhar das professoras de uma escola pública municipal de Presidente Prudente /SP**. Dissertação de Mestrado (Título de Mestre em Educação), Presidente Prudente, SP,

142 F. Disponível em: <

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/204168/lopes_asm_me_prud.pdf?sequence=3&isAllowed=y> Acesso em 22 jun. 2021.

MARCUSCHI, L. A. *Gêneros textuais: definição e funcionalidade*. In: DIONÍSIO, A. P.; COSTA VAL, M.; MARCUSCHI, L. A. (Orgs.). *Gêneros textuais e ensino*. Rio de Janeiro: Lucerna, 1998.

MENDONÇA, O. S.; MENDONÇA, O. C. *Alfabetização - Método Sociolinguístico: MENDONÇA, O. S.; MENDONÇA, O. C. Alfabetização linguística e letramento: práticas socioconstrutivistas*. São Paulo: **Impress Editora**, 2011. Disponível em: <<https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40145/1/01d16t10.pdf>> Acesso em 22 jun. 2021.

MENDONÇA, O.; MENDONÇA, O. C. **Alfabetização: método sóciolinguístico**. Consciência social, silábica e alfabética em Paulo Freire. São Paulo: Cortez, 2007.

MORAIS, J. **Alfabetizar em democracia**. Fundação Francisco Manuel dos Santos. 2013.

MOREIRA, Walter. Revisão de Literatura e Desenvolvimento Científico: conceitos e estratégias para confecção. **Janus: Revista de Pesquisa Científica - UNIFATEA**, Lorena, v. 1, n. 1, p. 19-30, dezembro de 2004. Disponível em: <http://unifatea.com.br/seer3/index.php/Janus/article/view/102>. Acesso em 22 jun. 2021.

MORENO, A. C. MEC prioriza método fônico e alfabetização aos 6 anos, mas aceita que ciclo só termine aos 8. **G1 Educação**, 11 abr. 2019. Disponível em: <<https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/04/11/mec-prioriza-metodo-fonico-e-alfabetizacao-aos-6-anos-mas-aceita-que-ciclo-so-termine-aos-9.ghtml>> Acesso em 22 jun. 2021.

PUGH, K. R. et al. *Functional neuroimaging studies of reading and reading disability (developmental dyslexia)*. *Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews*, v. 6, p. 207-213, 2000.

SOARES, M. B. **Alfabetização e letramento**. São Paulo: Contexto, 2010.

SOARES, M. B. **Alfabetização: a questão dos métodos**. São Paulo: Contexto, 2017.

SOARES, M. B. As muitas facetas da alfabetização. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 52, p. 19-23, 1985.

SOARES, M. B. **Letramento: um tema em três gêneros**. 2.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.

SOARES, M. **Letramento: um tema em três gêneros**. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.

TELES, D. A. **Prática docente na alfabetização e letramento de crianças nas séries iniciais: uma experiência em Parnaíba-PI**. 2018. Dissertação (Mestrado em

Educação: Currículo) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação:
Currículo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018.
Disponível em: < <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/21264>>. Acesso em 22 jun.
2021.